

INFLUENCIA DE AlPO_4 NA OBTENÇÃO E PROPIEDADES ELÉTRICAS DE VITROCERÂMICAS COM ESTRUTURA NASICON

A. M. Nieto-Muñoz^{1*}, J. F. Ortiz-Mosquera¹, A. C. M. Rodrigues²

¹ Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM),
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, Brasil.

² Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa), São Carlos, SP, Brasil.

*adriananietomunoz@gmail.com

RESUMO

Materiais com estrutura NASICON são candidatos promissores para serem aplicados como eletrólitos sólidos em baterias de íon sódio. Geralmente, estes materiais são obtidos via reação por estado sólido. Porém, fatores como porosidade e contorno de grão afetam sua condutividade. Estudos recentes têm demonstrado que a rota vitrocerâmica pode ser uma alternativa para diminuir a porosidade e permitir um melhor controle do tamanho de grão. No entanto, a composição precursora muitas vezes não apresenta boa formabilidade de vidro. Nesse contexto, a fim de facilitar a obtenção do vidro precursor foi adicionado ao vidro estequiométrico da família $\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ diferentes quantidades de AlPO_4 . Observa-se que conforme aumenta o excesso de AlPO_4 , a tendência à cristalização do vidro precursor é minimizada, facilitando assim, a obtenção da vitrocerâmica. Observa-se também que a presença de AlPO_4 não afeta significativamente a condutividade iônica das vitrocerâmicas.

Palavras chaves: Condutividade elétrica, NASICON, vitrocerâmica, eletrólito sólido.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de novos sistemas de armazenamento de energia, mais estáveis e econômicos, tem sido alvo de interesse da comunidade científica ao longo dos últimos anos como consequência da crescente demanda tecnológica por

baterias recarregáveis. Nesse contexto, as baterias de sódio são consideradas uma boa alternativa, pois o sódio é um material amplamente disponível e de baixo custo além de apresentar baixa toxicidade (1,2). Dentro dos materiais condutores iônicos por íon sódio mais importantes se encontram aqueles pertencentes à família NASICON. O interesse que tem este tipo de materiais justifica-se, principalmente, pelo tipo de estrutura que apresenta que leva aos seus elevados valores de condutividade iônica (3,4). A estrutura NASICON, tem como fórmula molecular $AM_2(PO_4)_3$ e pode ser descrita como um arranjo tridimensional de octaedros MO_6 e tetraedros PO_4 que permitem a formação de canais, pelos quais o íon A pode se mover com grande facilidade e baixa energia de ativação, gerando, para algumas composições químicas, condutividades iônicas muito elevadas.

Normalmente, os materiais com estrutura NASICON são obtidos via reação por estado sólido, porém, uma interessante possibilidade foi proposta pelo trabalho pioneiro de Fu (4), a rota vitrocerâmica. Experimentalmente, tem-se demonstrado que este método de obtenção apresenta algumas vantagens, quando comparado com a síntese tradicional, pois permite a obtenção de materiais com baixa porosidade, além de permitir um melhor controle da microestrutura por tratamentos térmicos adequados, o que pode contribuir ao aumento da condutividade iônica do material (4,5). Não obstante, embora o processo vitrocerâmico seja bastante promissor, é importante destacar que este método pode estar limitado pelo grau de formabilidade do vidro precursor. Nesse sentido, experimentalmente, é sabido que o vidro precursor, que permite a formação da vitrocerâmica $Na_{1.4}Al_{0.4}Ti_{1.6}(PO_4)_3$, apresenta dificuldades na obtenção pois tende a cristalizar durante o resfriamento. A fim de melhorar o processo de síntese, nesta pesquisa é reportada a influência da adição de distintas quantidades de $AlPO_4$ na formação do material vítreo assim como seu efeito nas características estruturais e elétricas da vitrocerâmica final.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os vidros precursores foram obtidos através do método convencional *melt-quenching*. O primeiro passo deste método consiste na fusão dos reagentes. O líquido obtido é então resfriado e prensado entre duas placas metálicas, com o objetivo de aumentar a velocidade de resfriamento e assim obter o material vítreo. Os reagentes utilizados para a obtenção dos vidros precursores foram: carbonato de

sódio (Na_2CO_3 Vetec 99,9%), dióxido de titânio (TiO_2 >99,9%), dihidróxi-amonio fosfato ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ Aldrich $\geq 98\%$) e óxido de alumínio (Al_2O_3 Aldrich >99,5%). A homogeneização dos reagentes foi feita num moinho de jarro rotatório com bolinhas de alumina durante 12 horas. Após a mistura, os pós foram tratados termicamente durante 6 horas a fim de eliminar os voláteis (CO_2 , NH_3 , H_2O) presentes nos pós. Essa mistura foi então fundida, sendo que a temperatura atingida neste procedimento foi a menor possível que permitiu a decomposição dos reagentes. Logo após a fusão, o material foi resfriado rapidamente usando placas de alumínio. Após a obtenção dos vidros precursores, foi realizado um recozimento numa temperatura menor do que a sua temperatura de transição vítrea (T_g) para aliviar possíveis tensões residuais. A adição de AlPO_4 , foi realizada com uma relação molar 0,25:1 e 0,50:1 em referencia ao $\text{Na}_{1,4}\text{Al}_{0,4}\text{Ti}_{1,6}(\text{PO}_4)_3$ (NATP).

As temperaturas características do vidro precursor foram obtidas através de análise térmica, por calorimetria diferencial de varredura (DSC), usando o calorímetro NETZCH DSC 404 e uma taxa de aquecimento de 10K/min. As vitrocerâmicas foram obtidas através de tratamento térmico do vidro precursor numa temperatura próxima à temperatura de cristalização (T_x) durante 30 min. As fases cristalinas presentes nas vitrocerâmicas obtidas foram determinadas por difração de raios X (DRX), o equipamento utilizado foi o difratometro Rigaku Ultima IV com tamanho de passo $0,02^\circ$ na faixa de 10° a 90° . A condutividade elétrica, tanto das amostras vítreas quanto das vitrocerâmicas foi medida por espectroscopia de impedância utilizando-se um equipamento Solartron SI 1260 Impedance/Gain Phase Analyzer, acoplado à interface dielétrica modelo 1296. A faixa de temperaturas e frequências empregada para as medidas, foram de 50°C até 300°C e de 1MHz até 0,01Hz, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

SÍNTESE, ANÁLISE TÉRMICA E DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

Na Figura 1 são apresentadas as imagens dos vidros precursores após a fusão. Pode-se observar que, em todos os casos, os vidros apresentam tonalidade roxa como consequência da presença de Ti^{+3} no material. Cabe destacar que, como é observado em vidros óxidos contendo metais de transição (⁶), a presença de íons

Ti⁺³ podem ser consequência do equilíbrio redox envolvendo Ti⁺⁴ e oxigênios em altas temperaturas (5).

a) b) c)
Figura 1. Imagens dos vidros precursores obtidos por splat-cooling a) NATP, b) NATP:0,25AlPO₄ e c) NATP:0,50AlPO₄

De forma qualitativa, pode-se observar que o vidro sem a adição de AlPO₄ (Figura 1a) apresenta grande quantidade de fase cristalina (parte branca) que diminui conforme é aumentada a quantidade de AlPO₄ (Figura 1b e 1c). A análise das fotografias permite indicar, numa primeira instância, o aumento no grau de formabilidade do vidro precursor com a adição de AlPO₄.

a) b)
Figura 2. Termogramas de DSC (10K/min) mostrando as temperaturas a) cristalização (T_x) e b) de transição vítrea (T_g) dos vidros precursores com diferentes quantidades de AlPO₄.

Os resultados obtidos da análise térmica dos vidros precursores com as diferentes quantidades de AlPO₄ são apresentados na Figura 2. A análise térmica por DSC permitiu observar tanto a temperatura de transição vítrea, T_g, quanto a

temperatura de cristalização, T_x , para todas as composições analisadas. Na tabela 1 encontram-se resumidas as temperaturas características de cada um dos sistemas analisados.

Os parâmetro de estabilidade térmica dos vidros precursores (Tabela 1) permitem analisar que o aumento da quantidade de $AlPO_4$ gera um aumento na diferença entre as temperaturas de cristalização T_x e de transição vítrea T_g (T_x-T_g). A estabilidade do vidro frente à cristalização pode ser indicada através da diferença entre estas duas temperaturas, de tal que forma que quanto maior seja esta diferença mais estável é o vidro. Nesse contexto, pode-se observar claramente que a adição de $AlPO_4$ diminui a tendência a cristalizar do vidro, permitindo assim, confirmar o observado qualitativamente através da Figura 1. Cabe ressaltar, que não foi possível estabelecer uma tendência, aumento ou diminuição das temperaturas de transição vítrea e de cristalização com o aumento de $AlPO_4$.

Tabela 1. Temperaturas características (10K/min) e parâmetros de estabilidade frente à cristalização dos vidros precursores sem e com a adição de $AlPO_4$

Composição	Temperaturas características		Parâmetro de estabilidade
	T_g (K)	T_x (K)	T_x-T_g (K)
NATP	953	992	39
NATP.0,25AlPO₄	967	1006	40
NATP.0,50AlPO₄	948	999	51

A Figura 3a mostra os padrões de difração, coletados a temperatura ambiente, tanto dos materiais conforme obtidos depois da fusão assim como das vitrocerâmicas (Figura 3b) tratadas termicamente na sua T_x durante 30 min. Conforme a figura 3(a), evidencia-se a cristalização da amostra sem excesso de $AlPO_4$ na fase NASICON NATP, permitindo confirmar os resultados da análise térmica (T_x-T_g), i.e., a dificuldade na obtenção do material vítreo. Através dos difratogramas obtidos, pode-se também conferir a natureza amorfa das amostras quando é adicionado $AlPO_4$, sendo que, segundo os resultados na figura 3a, conforme aumenta a quantidade do excesso é minimizada a presença da fase cristalina NASICON.

Figura 3. Difratogramas de raios X dos (a) vidros precursores e das (b) vitrocerâmicas do sistema $\text{Na}_{1.4}\text{Al}_{0.4}\text{Ti}_{1.6}(\text{PO}_4)_3$ com diferentes quantidades de AlPO_4 . Indexação dos picos conforme ficha JCPDS 84-2008.

De acordo com os difratogramas apresentados na Figura 3b, pode-se analisar que o tratamento térmico realizado permitiu a obtenção de vitrocerâmicas com estrutura tipo NASICON, sendo a única fase cristalina presente nas composições estudadas. Pode ser visto também que, a adição de AlPO_4 não afeta a obtenção da fase cristalina desejada na temperatura que foi tratada termicamente.

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

A figura 4 apresenta a variação da condutividade total em função da temperatura, tanto das amostras sem tratamento térmico (vidro recozido) quanto das vitrocerâmicas obtidas a partir do tratamento térmico simples na temperatura de cristalização (T_x) durante 30 min. Cabe lembrar que a variação da condutividade segundo a temperatura apresenta um comportamento segundo a equação de Arrhenius:

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right) \quad (\text{A})$$

Onde E_a corresponde à energia de ativação necessária para a condução iônica, σ_0 é a constante pré-exponencial, k é a constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta.

Figura 4. Logaritmo da condutividade total em função do inverso da temperatura dos vidros precursores (★) e das vitrocerâmicas (●) de composição $\text{Na}_{1,4}\text{Al}_{0,4}\text{Ti}_{1,6}(\text{PO}_4)_3$ com diferentes quantidades de AlPO_4 .

A Figura 4 mostra claramente que, as condutividades das vitrocerâmicas são maiores do que a do material amorfo correspondente, o que pode ser atribuído à formação da fase cristalina NASICON após os tratamentos térmicos realizados, conforme foi observado na Figura 3. A formação da fase NASICON introduz a presença de canais tridimensionais próprios da estrutura através dos quais os portadores de carga Na^+ podem se movimentar com menores energias de ativação conforme pode se observar na Tabela 2. Na Tabela 2 encontram-se resumidos os parâmetros obtidos através da análise dos gráficos de Arrhenius.

Tabela 2. Valores da condutividade a 300°C, $\sigma_{300^\circ\text{C}}$, energia de ativação, E_a , e logaritmo do fator pré-exponencial para cada um dos sistemas em estudo.

	$\sigma_{300^\circ\text{C}}$	$E_a \pm 0,01$	$\text{Log } \sigma_0$
	$(\Omega.\text{cm})^{-1}$	(eV)	$(\sigma_0: (\Omega.\text{cm})^{-1})$
Vidro			
NATP	1,31E-05	0,64	0,72
NATP:0,25AlPO ₄	9,53E-06	0,66	0,77
NATP:0,50AlPO ₄	5,35E-06	0,69	0,84
Vitrocerâmica			
NATP	2,45E-04	0,52	0,93
NATP:0,25AlPO ₄	1,00E-04	0,53	0,67
NATP:0,50AlPO ₄	1,29E-04	0,52	0,70

Conforme a Tabela 2, observa-se que com a adição de AlPO_4 , a condutividade a 300°C dos vidros precursores tende a diminuir, o que é esperado, pois aumenta a energia necessária (E_a) para a migração dos íons através do material. Na Tabela 3, também pode ser visto que a condutividade total das vitrocerâmicas obtidas é até duas ordens de grandeza maior que a do material vítreo precursor. No caso das vitrocerâmicas, a energia de ativação, permanece constante dentro do erro experimental. No entanto, a condutividade apresenta uma leve diminuição (Figura 4).

Figura 5. a) Logaritmo do fator pré-exponencial e b) energia de ativação e condutividade a 300°C em função da composição (x) das vitrocerâmicas obtidas do sistema $\text{NATP} \cdot x\text{AlPO}_4$

Na Figura 5, pode se observar com maior detalhe, a variação dos parâmetros da equação de Arrhenius em função da quantidade de AlPO_4 adicionada. A partir da Figura 5a, se analisa que a condutividade das amostras diminui proporcionalmente ao fator pré-exponencial, nesse sentido, a diminuição da condutividade poderia ser matematicamente explicada, nas vitrocerâmicas, pela variação do fator pré-exponencial e não pela energia de ativação, que se mantém a mesma. Cabe lembrar que o fator pré-exponencial é uma função da fração de espécies que se movimentam livremente, β , da frequência fundamental de vibração dos íons moveis ν_0 , e da entropia de migração relativa ao movimento dos íons através do material, ΔS (Equação B) (7).

$$\sigma_0 = [C\beta d^2 \alpha \nu_0 (z^2 F^2 / R)] \exp\left(\frac{\Delta S}{R}\right) \quad (\text{B})$$

Onde C é a concentração total de portadores de carga, d é a distancia de salto, α é um fator geométrico relativo ao número de possibilidades de direções de salto, z é a valência dos íons moveis, F a constante de Faraday, e R a constante dos gases. É pouco provável, que os parâmetros β e v_0 variem ⁽⁷⁾ conseqüentemente, só o termo da entropia da equação B poderia ser a fonte mais provável da mudança de σ_0 , como consequência da quantidade de AlPO_4 adicionada. Nota-se, no entanto, que as variações apresentadas na Tabela 2 para σ_0 e para a condutividade iônica das vitrocerâmicas não são muito significativas.

CONCLUSÕES

A adição de AlPO_4 ao sistema $\text{Na}_{1.4}\text{Al}_{0.4}\text{Ti}_{1.6}(\text{PO}_4)_3$ permitiu minimizar a tendência à cristalização do vidro precursor, favorecendo assim, a obtenção das vitrocerâmicas através da cristalização controlada. Todas as composições estudadas originaram como fase única a fase NASICON após tratamento térmico. Os resultados da caracterização elétrica permitiram concluir que adição de AlPO_4 no sistema NATP, diminui, porém não significativamente, a condutividade iônica das vitrocerâmicas em estudo.

REFERENCIAS

-
- (¹) MINOWA H., YUI Y., ONO Y., HAYASHI M., HAYASHI K., KOBAYASHI R., Characterization of Prussian blue as positive electrode materials for sodium-ion batteries, *Solid State Ionic*, v.262, p.216-219, 2014.
- (²) LALÈRE F.; LERICHE J.; COURTY M.; BOULINEAU S.; VIALLET V.; MASQUELIER C.; SEZNEC V.; An all-solid state NASICON sodium battery operating at 200°C. *J. Power Sources*, v.247, p.975-980, 2014.
- (³) GOODENOUGH J.; HONG Y.; KAFALAS J.; Fast Na^+ -ion transport in skeleton structures. *Mat. Res. Bull.*,v.11, p.203-220, 1976.
- (⁴) FU J., Superionic conductivity of glass-ceramics in the system $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$, *Solid State Ionics*, v.96, p.195-200, 1997.
- (⁵) NARVÁEZ-SEMANATE J.L., RODRIGUES A.C.M., Microstructure and ionic conductivity of $\text{Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ NASICON glass-ceramics, *Solid State Ionics*, v.181, p.1197-1204, 2012.

(⁶) SCHREIBER H., THANYASIRI T., LACH J., LEGERE R., Redox Equilibria of Ti, Cr and Eu in Silicate Melts: Reduction Potential and Mutual Interactions, Phys. Chem. Glasses, v.19, p.126-139, 1978.

(⁷) HUGGINS A., Very Rapid Ionic Transport in Solids. in: NOWICK A.; BURTON J.; (Eds.) Materials Science Series: Diffusion in solids: Recent Developments, Academic Press, 1975. p.445-486.

INFLUENCE OF AlPO_4 ON THE SYNTHESIS AND ELECTRICAL PROPERTIES OF GLASS-CERAMICS WITH NASICON STRUCTURE

ABSTRACT

Materials with NASICON structure are promising candidates for application as solid electrolytes in sodium-ion batteries. These materials are usually obtained by solid-state reaction. However, their electrical conductivity may be affected by factors such as porosity and grain boundaries. Recent studies have shown that the glass-ceramic route may be a possible alternative because it reduces porosity and allows for greater microstructural control, but this method is not applicable to all NASICON compositions due to the poor glass-forming ability of some compositions. In this study, to facilitate the synthesis of the precursor glass, different amounts of AlPO_4 were added to a stoichiometric glass of the $\text{Na}_2\text{O-TiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-P}_2\text{O}_5$ system. The crystallization tendency of the precursor glass was found to be minimized in response to increasing AlPO_4 content, thereby facilitating the synthesis of glass-ceramics. Electrical measurements indicated that the presence of AlPO_4 does not significantly affect the ionic conductivity of the resulting glass-ceramics.

Keywords: Electrical conductivity, NASICON, glass-ceramics, solid electrolyte, sodium.